

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПІДСТАВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЗА 2018 – 2022 РОКИ

Д.О. Янчук, А.В. Глухова, Г.В. Чекурда

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE EXAMINATIONS OF CHILDREN IN THE ZHYTOMYR REGION BASED ON STATISTICAL DATA FOR 2018-2022

D.O. Yanchuk, A.V. Glukhova, G.V. Chekurda

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council

Анотація: Дана праця вивчає аналіз результативності охоплення профілактичними оглядами дитячого населення Житомирської області. В роботі використані аналітичні матеріали обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики впродовж 2018-2022 рр. Робота містить інформацію про загальну кількість оглянутих дітей, їх розподіл за місцем проживання, кількість виявлених патологій щодо пониження гостроти слуху, зору, дефектів мови та порушення осанки.

Abstract: This work studies the analysis of the effectiveness of preventive examinations of the children's population of Zhytomyr region. The work uses analytical materials of the Regional Information and Analytical Center for Medical Statistics in 2018-2022. The article contains information on the total number of children examined, their distribution by place of residence, the number of pathologies detected in terms of hearing and vision impairment, speech defects, and posture disorders.

Ключові слова: профілактичні огляди, дитяче населення, аналітичні дані, гострота зору, гострота слуху, дефекти мови, порушення постави.

Key words: preventive examinations, children's population, analytical data, visual acuity, hearing acuity, speech defects, posture disorders.

Актуальність проблеми: В діючій системі охорони здоров'я профілактика є ключовим компонентом, оскільки дозволяє виявляти патологічні стани на ранніх етапах, запобігати розвитку хронічних захворювань, забезпечувати психоемоційне благополуччя. [1]

Проведення профілактичних оглядів дитячого населення є не лише медично доцільним, але й економічно вигіднішим порівняно з лікуванням уже сформованих захворювань. Дитячий вік особливо сприятливий до своєчасної ефективної медичної корекції виявлених патологій, що значно підвищує шанси на повне одужання.

Ефективність профілактичних заходів оцінюється показником загальної кількості оглянутих дітей (як в міській, так і в сільській місцевості), наявністю виявлених патологій, динамікою зменшення числа дітей, які перебувають на диспансерному обліку, зниженням рівня обмеження життєдіяльності серед дитячого контингенту.

Профілактична медицина є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку системи охорони здоров'я. Її активне впровадження забезпечує досягнення високого рівня фізичного, психічного та соціального благополуччя дитячого населення відповідно до європейських стандартів та підходів.

The urgency of the problem: In the current health care system, prevention is a key component, as it allows to detect pathological conditions at early stages, prevent the development of chronic diseases, and ensure psycho-emotional well-being. [1]

Preventive examinations of children are not only medically appropriate, but also more cost-effective than treatment of already established diseases. Children's age is particularly favorable for timely and effective medical correction of detected pathologies, which significantly increases the chances of a full recovery.

The effectiveness of preventive measures is assessed by the total number of children examined (both in urban and rural areas), the presence of detected pathologies, the dynamics of reducing the number of children registered with the clinic, and the reduction of disabilities among children.

Preventive medicine is one of the most promising areas of healthcare system development. Its active implementation ensures achievement of a high level of physical, mental and social well-being of the children's population in accordance with European standards and approaches.

Мета дослідження: ознайомити населення з аналітичними даними результативності проведення профілактичних оглядів дитячого населення в Житомирській області.

The purpose of the study is to familiarize the population with the analytical data on the effectiveness of preventive examinations of children in the Zhytomyr region.

Предмет дослідження: статистичні матеріали обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики впродовж 2018-2022 рр.

The subject of the study: statistical materials of the regional information and analytical center of medical statistics in 2018-2022.

Об'єкт дослідження: дитяче населення віком від 0 до 18 років з пониженням гостроти слуху, зору, дефектами мови, сколіозами, порушеннями постави.

Subjects: children aged 0 to 18 years with hearing and visual impairment, speech defects, scoliosis, and postural disorders.

Матеріали та методи: системно-структурного аналізу, теоретичного узагальнення, клініко-статистичний метод.

Materials and methods: system-structural analysis, theoretical generalization, clinical and statistical method.

Результати та їх обговорення

В межах дослідження здійснено аналіз статистичних даних по проведенню профілактичних оглядів дитячому населенню. Використовували матеріали Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики впродовж 2018-2022 рр.

Нами досліджено, що впродовж 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області було оглянуто **1 083 238 дітей** віком від 0 до 17 років включно на виявлення пониження гостроти слуху, зору, дефектів мови, порушення постави (рис. 1). Аналіз в розрізі років: у 2018 році – 237 825 дітей; у 2019 році – 227 572 дитини; у 2020 році – 213 198 дітей; у 2021 році – 213 569 дітей; у 2022 році – 191 074 дитини.

Рис 1. Оглянуто всього дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

В ході дослідження відповідно до статистичних даних (рис. 2), було визначено, що кількість оглянутих дітей, які проживають у сільській місцевості, переважає над кількістю оглянутих дітей, які проживають у місті, приблизно **в 1,7 рази**. Це вказує на те, що, незважаючи на більшу доступність консультативної допомоги дитячих фахівців серед

міського населення (офтальмолог, оториноларинголог, логопед, ортопед), профілактичні огляди серед сільського населення здійснюються на досить високому рівні.

Рис 2. Структура оглянутих дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області (за місцем проживання).

Як свідчать дані (рис. 3), впродовж 2018-2022 рр. при профілактичних оглядах було виявлено **2212** дітей віком від 0 до 18 років з **пониженням гостроти слуху** в ЛПЗ Житомирської області. Щороку реєструється більше 400 дітей з даною патологією без тенденції до зниження. Найбільше випадків захворюваності зареєстровано в 2018 році (489 дітей). У 2019 р. виявлено 405 випадків, що на 84 випадки менше, порівняно з 2018 р. Це пов'язано з активізацією дій медичної спільноти на ліквідацію пандемії COVID-19 та зниженням активності по здійсненню профілактичної роботи серед дітей. До кінця звітнього періоду спостерігається повільне підвищення показників до 460 випадків у 2022 р.

Рис 3. Виявлення при профілактичних оглядах пониження гостроти слуху у дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

Аналізуючи статистичні дані (рис. 4) щодо кількості дітей, у яких виявлено при профілактичних оглядах **пониження гостроти зору**, можна стверджувати, що діаграма носить хвилеподібний характер. Всього в Житомирській області за звітній період виявлено **69 791** дитину з пониженням гостроти зору. Максимальне підвищення рівня спостерігалось в 2019 та 2021 роках (13 957 та 15 072 випадки відповідно).

Рис 4. Виявлення при профілактичних оглядах пониження гостроти зору у дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

Впродовж 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області виявлено **15 009** дітей з дефектами мови. З даної діаграми (рис. 5) видно, що найбільше випадків даної патології зареєстровано у 2019 році (4 654), що на 1050 випадків більше порівняно з 2018 роком (3 604). З певною вірогідністю захворюваність дітей на COVID-19 вплинула на формування дефектів мови. В 2020 році спостерігається зменшення кількості випадків (порівняно з 2019 роком) у 2 рази, однак показник залишається досить високим. До кінця звітнього періоду кількість дітей коливається в межах від 1 900 до 2600.

Рис 5. Виявлення при профілактичних оглядах дефектів мови у дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

Аналіз даної інформації (рис. 6) свідчить про високий рівень виявлення сколіозів. За звітній період зареєстровано **20 010** дітей, які мають дане порушення постави. Найбільше випадків зареєстровано в 2019 році – 4 676 дітей. Впродовж 2020-2022 років показники стабільно тримаються на високому рівні (у межах від 3 530 до 3 827 випадків).

Рис 6. Виявлення при профілактичних оглядах сколіозів у дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

Згідно інформації на діаграмі (рис. 7), за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області було виявлено **40 233 дитини** з порушенням постави (сутулість, кругла спина, плоска спина). Дана діаграма носить хвилеподібний характер з незначним коливанням. Найбільше виявлено патологію в 2018 році – 9127 дітей. В 2019-2022 рр. кількість виявлених випадків коливається у межах від 7 158 до 8 530.

Рис 7. Виявлення при профілактичних оглядах порушення постави у дітей віком від 0 до 17 років включно за період 2018-2022 рр. в ЛПЗ Житомирської області.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Із проведеного аналізу статистичних даних, зареєстрованих продовж 5-ти років, можна зробити такі висновки:

1. профілактична медицина – це перспективний і надійний метод роботи, що дає змогу виявити значну кількість патологічних станів з раннього віку з подальшим своєчасним кваліфікованим лікуванням та корекцією;
2. в Житомирській області, незважаючи на пандемію COVID-19, профілактичними оглядами охоплено 1 083 238 дітей віком від 0 до 17 років включно;
3. показники оглянутих дітей, які є сільськими жителями, переважають над кількістю оглянутих дітей, які є міськими жителями, приблизно в 1,7 рази;
4. показники виявлених патологій залишаються стабільно високими (14% від усіх оглянутих дітей), що впливає на якість життя дітей і потребує своєчасних лікувально-профілактичних заходів;
5. серед виявлених патологій за кількістю 1 місце займає пониження гостроти зору, 2 місце – порушення постави, 3 місце – сколіози, 4 місце – дефекти мови, 5 місце – пониження гостроти слуху.

Рекомендації

Зважаючи на висновки, доцільним буде здійснити такі заходи:

1. вдосконалити методики оздоровлення дітей з пониженням гостроти слуху, зору, дефектами мови, сколіозами, порушенням постави;
2. збільшити кількість та якість виїзних комплексних оглядів дитячого населення, зважаючи на те, що 14% з усіх оглянутих дітей мають вищезгадані патології;
3. покращити результативність профілактичних оглядів дитячого населення віком від 0 до 18 років з залученням вузьких спеціалістів (оториноларинголога, ендокринолога, алерголога та ін.);
4. враховуючи воєнні дії на території України, що негативно впливають на психічне здоров'я дітей, рекомендуємо долучити до складу бригади дитячого психоневролога;
5. підвищити обізнаність населення Житомирської області щодо профілактики вищезгаданих патологій.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Пропедевтична педіатрія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай, О. З. Гнатейко [та ін.]; за ред. проф. В. Г. Майданника. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 880 с. : іл.
2. Профілактична педіатрія : навчальний посібник / С. О. Мокія-Сербіна, Т. К. Мавропуло, Т. В. Литвинова, М. К. Золотарьова, В. В. Чечель, Н. І. Заболотня, В. А. Шелевицька, С. В. Юркова ; за ред. проф. С. О. МокіяСербіної. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2021. – 212 с.
3. Статистичні матеріали обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики міста Житомира.